

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Еремеева Ольга Александровна¹, Газизова Фариды Самигуллиной²

¹кандидат психологических наук, доцент, Елабужский институт КФУ, г. Елабуга, Республика Татарстан, Россия, ²кандидат педагогических наук, доцент, Елабужский институт КФУ, г. Елабуга, Республика Татарстан, Россия.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15301224>

Аннотация. *Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда играет ключевую роль в формировании у дошкольников знаний о профессиях, их интересах и навыках трудовой деятельности, соединяя игровой процесс с познавательной активностью в виде профессиографических экскурсий реального или виртуального вида.*

Ключевые слова: *предметно-пространственная среда, ознакомление с профессией, профессиональный интерес, профессиональная деятельность, профессиографическая экскурсия.*

Abstract. *A properly organized developing subject-spatial environment plays a key role in the formation of preschool children's knowledge about professions, their interests and work skills, combining gameplay with cognitive activity in the form of real or virtual occupational excursions.*

Keywords: *subject-spatial environment, familiarization with the profession, professional interest, professional activity, occupational excursion.*

Annotatsiya. *To'g'ri tashkil etilgan rivojlanayotgan predmet-fazoviy muhit maktabgacha yoshdagi bolalarda kasblar, ularning qiziqishlari va mehnat faoliyati ko'nikmalari to'g'risida bilimlarni shakllantirishda, o'yin jarayonini haqiqiy yoki virtual turdagi kasb-hunar ekskursiyalari ko'rinishidagi kognitiv faoliyat bilan bog'lashda muhim rol o'ynaydi.*

Kalit so'zlar: *mavzu-fazoviy muhit, kasb bilan tanishish, kasbiy qiziqish, kasbiy faoliyat, kasb-hunarga ekskursiya.*

Проектирование развивающей предметно-пространственной среды, направленной на раннюю профессиональную ориентацию, требует внимательного подхода. Такой подход должен предусматривать создание условий для многостороннего развития детей, предоставляя им возможности для свободной трансформации пространства в соответствии с образовательными задачами и уровнем развития. Это предполагает отсутствие жестких ограничений и свободное зонирование, что позволяет детям реализовывать свои игровые замыслы. Становление профессиональных интересов дошкольников, как процесс воспитания в труде, открывает путь к успешной профессиональной деятельности во взрослой жизни. Приоритетами этого процесса в воспитании является наделение ребёнка положительным отношением и возможностью использовать свои способности в различных доступных ему видах деятельности, от трудовых до интеллектуальных и творческих, начиная с самого раннего возраста.

Процесс становления профессиональных интересов у дошкольников охватывает как образовательные, так и воспитательные аспекты их развития в дошкольных образовательных учреждениях. Он опирается на актуальные нормативные документы: Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования Российской Федерации (далее ФГОС ДО РФ) и Федеральную образовательную программу дошкольного образования Российской Федерации (далее ФОП ДО РФ).

Программа воспитания дошкольной образовательной организации также предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества, таким как уважение к человеку труда. Система ценностей, отражённая в воспитательной работе, соответствует возрастным особенностям детей и способствует их личностному развитию и социализации на основе этих традиционных ценностей.

Согласно второму разделу ФГОС ДО РФ, структура образовательной программы направлена на создание условий, способствующих всестороннему развитию ребёнка [1]. Это открывает ему возможности для позитивной социализации, личностного роста, инициативности и творческого самовыражения через взаимодействие со взрослыми и сверстниками, а также через включение в деятельность, соответствующую его возрасту.

При рассмотрении процесса становления профессиональных интересов детей дошкольного возраста через призму ФГОС ДО РФ можно отметить, что в различных образовательных областях заложены ключевые ориентации этого процесса. Например, социально-коммуникативное развитие направлено на формирование у детей позитивного отношения к разным видам труда и творчества. Один из целевых ориентиров, описанных в разделе 4.6 ФГОС ДО РФ, фокусируется на становлении профессиональных интересов: дети должны проявлять интерес к трудовой деятельности, поддерживать позитивную самооценку и так далее [1].

Согласно п.31. ФОП ДО РФ, дошкольные образовательные организации вправе выбирать способ проектирования развивающей предметно-пространственной среды самостоятельно [2]. Важно соблюдать баланс и избегать перенасыщенности пространства элементами, связанными только с профессиями. Это достигается за счет выбора модульной мебели и игрушек, которые легко перестраиваются, предоставляя детям свободу во время сюжетно-ролевых игр, связанных с профессиональной ориентацией.

Часть игрушек и оборудования должна быть доступной детям, а часть храниться так, чтобы не загромождать пространство, сохраняя его открытость. Такой подход обеспечивает свободу передвижения и разнообразие в деятельности, поощряя общение и взаимодействие. Среда, которая поддерживает развитие профессиональных интересов у детей, должна быть оснащена как наглядными дидактическими материалами, так и элементами игровой активности.

Зонирование пространства может быть облегчено с помощью передвижных ширм и мягких модульных конструкций, имитирующих различные бытовые и профессиональные сцены, а также центры первой жизненной необходимости: центры скорой помощи, полиции, спасателей и газовой службы. Эти элементы обладают нейтральностью и могут использоваться в различных игровых, двигательных и познавательных контекстах.

Особое внимание уделяется моделированию профессиональных деятельностей. Дети через игровые действия, начиная от простого интереса, постепенно усваивают более сложные представления о профессиях взрослых, переходя от простой игры к сюжетно-ролевым моделям. Здесь важно сохранить баланс между наглядно-действенными

методами для младших дошкольников и более абстрактными игровыми подходами для старших.

Важный аспект развития — интеграция разных видов деятельности, таких как наблюдения и разговоры о профессиях, что способствует более глубокому пониманию и закреплению знаний о мире взрослых профессий. Процесс трудоустройства у детей начинается в игре и постепенно становится самостоятельным актом к завершению дошкольного периода.

Развитие трудовой деятельности у детей тесно связано с элементами игры. В процессе деятельности ребенка необходимо понаблюдать за тем, как долго он может заниматься определенным видом деятельности, насколько ему интересно выполнять предложенные задания, насколько самостоятельно может их выполнять. В том случае, если деятельность не вызывает интерес у ребенка, ему не будет хотеться ею заниматься. Он будет уходить, убегать, его внимание будет переключаться на что-то более для него в данный момент интересное [3].

Использование игровой мотивации, например для создания атрибутов собственной «пекарни» или «больницы», помогает детям лучше понять свою роль и обязанности в рамках выбранной профессии.

Представление ребенка о профессии сформируется только тогда, когда будут использованы все сквозные механизмы развития (общение: беседа, экскурсии, чтение; игра: проживание профессии в игре; познавательная-исследовательская деятельность: экспериментирование, элементарные опыты в рамках профессии). Задача педагога состоит в том, чтобы погрузить детей в содержательный и вдохновляющий процесс, наполняя повседневную жизнь группы событиями и интересной практической деятельностью.

На старшей стадии дошкольного возраста к игровым мотивам добавляется желание получить одобрение взрослых и помочь другим. Во время стадии пробуждения ребенок проигрывает роли, пробует себя в разных занятиях, что обеспечивает развитие интересов, способностей, которые могут влиять на будущую профессиональную карьеру [4].

Для поддержки такого обучения создается банк сюжетно-ролевых игр, беря за основу элементы, характерные для окружения ребенка и культурного контекста региона или страны. Эти игры воспроизводят профессиональную среду, моделируя профессиональное поведение и социальные взаимодействия: «Очень важно, что, играя в сюжетно — ролевые игры, у детей происходит накопление знаний и в других областях, например, играя в «Шофёров», совершенствуются знания правил дорожного движения, дети учатся выполнять свои замыслы, играть в соответствии с ролью. Подготовка к играм в профессии идет везде, где только ребенок может ознакомиться с теми или иными качествами специальностей, накопить необходимый объем информации, пусть даже минимальный, но исходя из которого, уже можно воссоздать в игре отдаленное подобие данного вида человеческой жизнедеятельности» [5].

В процессе проектирования развивающей среды педагогам рекомендуется проводить беседы с детьми для выявления их интересов. Поскольку не все родители могут определить, какие дополнительные развивающие занятия выбрать ребенку, кроме подготовки к школе, важно, чтобы педагоги или родители выявили интересы ребенка с помощью беседы [6]. Также исследователи предлагают знакомить детей с миром профессий через стихи, сказки, загадки, специальные упражнения и беседы. В авторских книгах также содержится информация в доступной для дошкольника форме о тех

качествах, которыми необходимо обладать человеку, желающему получить ту или иную специальность [7].

В процессе создания и проектирования развивающей среды педагогам рекомендуется проводить беседы с детьми для выявления их интересов, наблюдать за проявленной ими инициативой, а также создавать проблемные ситуации, в которых дети могли бы выразить свои профессиональные предпочтения.

Существующее у некоторых педагогов мнение о том, что при создании развивающей предметно-пространственной среды по ранней профессионализации необходимо создать игровые комплексы по разным профессиям, и дети будут играть там, отображая практические действия представителей профессии, мы считаем ошибочным.

Прежде, чем ребенку начать играть в профессию, необходимо увидеть процесс, ситуацию, деятельность, событийность, связанные с этой профессией в жизни, познакомиться с трудовыми операциями и действиями, подержать в руках инструменты, с которым работает представитель профессии, рассмотреть какую профессиональную одежду он носит, узнать с какими профессиями соприкасается и где можно научиться этой профессии.

Только при таких условиях, знания о профессиях перейдут в игровую деятельность и ответы на вопросы: «Что делает представитель профессии? Как он это делает? Какой продукт производит?» станут основой познавательного интереса дошкольников о трудовой деятельности представителей разных профессий и мотивации детей к собственной трудовой деятельности.

Таким образом, правильно спроектированная развивающая предметно-пространственная среда играет ключевую роль в формировании у дошкольников знаний о профессиях, их интересах и навыках трудовой деятельности, соединяя игровой процесс с познавательной активностью в виде профессиографических экскурсий реального или виртуального вида. Далее мы познакомимся с технологией организации профессиографических экскурсий.

Профессиографические экскурсии являются одной из форм организации образовательной профориентационной деятельности в дошкольном образовании, и чаще всего проводятся за пределами территории дошкольной образовательной организации как познавательная активность в форме реальных экскурсий на предприятия или организации.

Профессиографические экскурсии дают дошкольникам возможность знакомиться с различными видами трудовой деятельности взрослых и позволяют проявить свою первоначальную профессиональную направленность, прикоснуться и взаимодействовать с орудиями профессионального труда, наблюдая и исследуя профессиональные явления и объекты, свойства материалов, получая новые знания и умения, применяя их в решении допрофессиональных практических задач.

Профессиографическая экскурсия – это одна из самых эффективных форм организации профориентационной деятельности дошкольников, направленная на ознакомление обучающихся с основами профессий, их атрибутикой и формирование познавательной мотивации детей о производстве, технике, технологиях различных предприятий и организаций, так как сочетает в себе наглядность восприятия вместе с анализом, сравнением и возможностью практического погружения в профессию, в соответствии с возрастными особенностями.

Предлагаем рассмотреть эффективные виды профессиографических экскурсий: реальную и виртуальную.

Реальная профессиографическая экскурсия – это экскурсия, которая организуется на реальный объект (предприятие, организацию, социальный объект) с целью ознакомления с профессией дошкольников. Основным компонентом реальной профессиографической экскурсии является беседа с представителем профессии и реальное знакомство с профессиональными действиями, местом, условиями работы, профессиональными инструментами и производственным процессом представителя профессии.

Виртуальная профессиографическая экскурсия – это интерактивная образовательная активность, которая позволяет маленьким детям посещать различные места, не выходя из дома или детского сада, с помощью цифровых технологий. Виртуальную профессиографическую экскурсию можно назвать путешествием в профессию, в ней осуществляется погружение в виртуальную реальность в интерактивной форме, где у детей формируется интерес к процессу ознакомления с профессией.

Используя интернет и компьютерные устройства, такие экскурсии могут включать в себя следующие компоненты:

1. Визуальные материалы: фотографии, видео и 3D-модели мест работы соответствующей профессии.

2. Интерактивные элементы: возможность детям взаимодействовать с различными объектами экскурсии.

3. Образовательный контент: информация, представленная в доступной и увлекательной форме, чтобы поддерживать интерес и внимание детей. Это могут быть аудиогиды, всплывающие подсказки, загадки или квесты.

4. Тематические экскурсии: создание виртуальных туров, которые фокусируются на определенной теме или предмете, что позволяет глубже погрузиться в специфический материал по определенной профессии.

5. Доступность и удобство: такие экскурсии доступны в любое время и могут быть адаптированы под уровень понимания и интересы дошкольников

В современных условиях виртуальные экскурсии становятся особенно актуальными, так как они дают возможность безопасности и экономии, при этом оставаясь образовательными и развивающими.

Важно отметить, что виртуальная профессиографическая экскурсия может иметь как индивидуальный, подгрупповой, так и групповой характер, обеспечить вовлеченность всех детей в процесс ознакомления с профессией.

Организация профессиографических экскурсий для дошкольников — это инвестиция в будущее, при которой дети получают уникальную возможность открыть для себя многообразие мира профессий. Это не только способствует развитию кругозора и интереса к труду, но и помогает формировать уважительное отношение к труду взрослых. Для педагогов, находящихся в системной работе дошкольного образования, такие экскурсии являются эффективным инструментом профессионального воспитания и развития.

Профессиографические экскурсии представляют собой уникальную образовательную практику, целью которой является знакомство детей с миром профессий. Важность данной технологии сложно переоценить, особенно для дошкольников, так как именно в этом возрасте закладываются основы познания окружающего мира, формируются интересы и предпочтения, которые в дальнейшем могут повлиять на выбор профессии.

Основная задача организации профессиографических экскурсий для дошкольников заключается в расширении их кругозора через непосредственное знакомство с различными профессиями. Экскурсии позволяют детям:

- узнать о труде и профессиональной деятельности;
- развить навыки общения и поведения в новых социальных ситуациях;
- сформировать первичные представления о трудовых процессах;
- привить уважение к труду и результатам профессиональной деятельности взрослых.

При организации профессиографических экскурсий необходимо учитывать правильное планирование, как ключевой аспект успеха образовательного мероприятия. Рассмотрим несколько важных факторов:

1. Выбор профессий педагогом: желательно выбирать такие профессии, которые могут заинтересовать детей своим разнообразием и доступностью понимания.

2. Безопасность на экскурсии: учесть все аспекты безопасности. Это касается как маршрута, так и объектов посещения детьми.

3. Сотрудничество с профессионалами: привлечение специалистов разных профессий, которые умеют работать с детьми и имеют опыт проведения подобных мероприятий.

4. Продолжительность и ритм: организацию экскурсии стоит адаптировать под возрастные особенности детей. Оптимальная продолжительность профессиографической экскурсии для детей 6–7 лет – 30–45 минут с возможностью сделать перерывы.

5. Подготовка родителей: важно заранее осведомить родителей о целях, содержании и времени проведения экскурсии.

Рекомендуется организовывать профессиографические экскурсии в первой половине дня - сразу после завтрака.

Количество проведения экскурсий устанавливается педагогами самостоятельно, в соответствии с основной образовательной программой образовательной организации, с режимом дня, с учётом времен года. Так, например, в летнее время может увеличиться количество организованных экскурсий, в связи с более легким передвижением детей.

Основная задача педагога в подготовке виртуальных профессиографических экскурсий состоит в обеспечении содержательной, разнообразной и интересной для воспитанников информации, поиска достоверной информации в виде аудио, видео, мультимедийных презентаций.

Планируя виртуальную профессиографическую экскурсию, педагог определяет тему и цель, выбирает экскурсионный объект, планирует содержание, готовит презентационные материалы. Для проведения виртуальной профессиографической экскурсии рекомендуется использовать доступное, свободное от мебели (кроме стульев) помещение в дошкольной образовательной организации.

Проекцию видеоматериалов следует производить одновременно на 3–4 стенах, создавая погружение в реальность присутствия на экскурсионном объекте. Место и способ оптимального размещения детей во время проведения виртуальной профессиографической экскурсии, определяет педагог, в соответствии с траекторией демонстрации презентационного материала. Также педагог продумывает использование игр и заданий по теме виртуальной профессиографической экскурсии, подготавливает необходимое игровое и учебное оборудование.

Перед началом виртуальной профессиографической экскурсии необходимо собрать детей и сконцентрировать их внимание, используя организационные приёмы, которые подготовят детей к восприятию наблюдаемых экскурсионных объектов, в виртуальном режиме (не посещая объект в реальности).

Также необходимо словесно обозначить детям наблюдаемый экскурсионный объект; обратить внимание на детали наблюдаемого экскурсионного объекта и др.

В рамках виртуальной экскурсии можно организовать:

- экспериментирование;
- дидактические игры и упражнения;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с профессиональным материалом и инструментами);
- элементы трудовой деятельности;
- свободное общение воспитателя с детьми и детей друг с другом на тему виртуальной экскурсии.

Проведение таких экскурсий помогает детям не только расширить свои представления о мире профессий, но и развивает их интерес к познанию, любознательность и социальные навыки.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N1155) с изменениями и дополнениями от: 21 января 2019 г., 8 ноября 2022 г.
2. Приказ Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. №1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования".
3. Сухова Е.И., Халикова К.К. О проблеме профессиональной ориентации детей старшего дошкольного возраста / Е.И. Сухова, К.К. Халикова // Дошкольное образование в современном изменяющемся мире: теория и практика: материалы VI Международной научно-практической конференции Забайкальский государственный университет (26–27 ноября 2020 г.). - Чита: ЗабГУ, 2020. С. 205–211 (дата обращения: 27.02.2025).
4. Романова, О.Н. Модель профориентационной работы «Инженерный класс» / О.Н. Романова, Н.А. Бухтоярова. – Текст: электронный // Образование и воспитание. – 2021. – № 5 (36). – С. 43–46. – URL: https://moluch.ru/th/4/archive/209/681_1/ (дата обращения: 28.02.2025).
5. Кривошеева, И.В. Ознакомление детей дошкольного возраста с профессиями взрослых как одна из важных задач социализации ребенка / И.В. Кривошеева, О.С. Лапина, В.Н. Полтавцева. — Текст: непосредственный // Вопросы дошкольной педагогики. — 2021. — № 9 (46). — С. 5–7. — URL: <https://moluch.ru/th/1/archive/207/6617/> (дата обращения: 28.02.2025).
6. Колесникова Е.А. Организация детских мастерских как эффективный метод ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста / Е.А. Колесникова – Текст: электронный // Инновационное развитие профессионального образования. – 2019. – № 1 (дата обращения: 26.02.2025).